

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА БУХАРА**

Сафарова Закия Тешаевна¹

Преподаватель кафедры Зоология и общая биология

¹Бух ГУ.Узбекистан Бухара

E-mail: zakiyasafarova9@gmail.com

Кенжаева Нозима Жобировна²

Студентка направления Биология

²Бух ГУ.Узбекистан Бухара

E-mail: nozimakenjayeva89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243322>

Аннотация: в статье описываются лекарственные и полезные растения мата и базилик, их химический состав и использование.

Ключевые слова: мята, базилик, выхлопные газы, сточные воды, *Ocimum basilicum*, клетчатка, витамины А, К, С, В3 и В9, жизненно важных микроэлементов -калий, магний, железо, медь, марганец.

В наш век передовой науки и техники заводы и фабрики работают в полную силу, чтобы удовлетворить потребности человечества в продуктах питания, а среди людей учащаются распространение различных заболеваний.

Ядовитые газы и сточные воды, выходящие из заводов и фабрик, оказывают негативное воздействие на здоровье человека, а также на почву и воду.

Чтобы сохранить свое здоровье вместо того, чтобы отравлять и без того отравленный организм химическими препаратами, люди используют различные лекарственные растения и методы фитотерапии.

Узбекистан – солнечная земля, известная своими фруктами, садами и другой сельскохозяйственной продукцией, а также дикорастущими и культурными ландшафтными лекарственными растениями. В нашей стране, в Бухаре, на земле Абу Али ибн Сины, произрастает множество культурно-ландшафтных лекарственных растений, лекарственные растения, применяемые почти от всех болезней. Поскольку моя исследовательская работа посвящена лекарственным растениям культурного ландшафта, ниже я приведу информацию о некоторых из них. Базилик душистый - *Ocimum basilicum*. Это растение можно найти практически в каждом доме, однолетнее травянистое растение, химическим составом, включающим 49% белка, 41% углеводов, около 10% эфирных масел и повышенное содержание, клетчатки, витаминов А, К, С, В3 и В9, жизненно важных микроэлементов (калий, магний, железо, медь,

марганец), фитопитательных «витаминов долголетия», в числе которых криптоксантин, лютеин, бета-каротин, зеаксатин.

Каждый химический элемент подчеркивает пользу базилика для организма, вносит свою лепту в поддержание здоровья человека. Эфирные масла, обладающие бактерицидными свойствами, способствуют быстрому заживлению ран, порезов, послеоперационных швов. Присутствующие в составе масел камфара, эвгенол и меилхавинол ускоряют выздоровление после ангины, смягчают кашель при коклюше. Излечивают заболевания дыхательных путей, снимают желудочные, сосудистые и кишечные спазмы.

Соком листьев и молодых стебельков лечат грибок на ногах, пролежни, экзему, опрелости и покраснения кожных покровов.

Мята- *Mentha*. Все виды сильно ароматичные, большинство из них содержит много ментола. Тоже растёт почти во всех хозяйствах, многолетнее корневищное растение. Химическому составу образуемых при метаболизме летучих веществ - метаболитов, так называемых душистых веществ, что проявляется в разном запахе и в разном составе эфирных масел. Расслабляющие и противовоспалительные свойства мяты делают ее прекрасным лекарством при болях и спазмах, таких как боли в желудке, колики, вздутие кишечника, изжога, несварение желудка, икота, головные боли, мигрень, тошнота и морская болезнь. Такие растения встречаются в разных местах нашей области, каждое из них обладает своими лечебными свойствами.

Список использованной литературы:

1. Сафарова З. Т., Фармонов С. С. У. ОСТАТОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ И АКАРИЦИДОВ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1085-1086.
2. Сафарова З. Т., Фармонова О. С. К. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.
3. Сафарова З. Т., Шамсиева Ш., Фармонова О. Практическое значение растения рапс //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 522-525.